

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 772 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 <i>Azamatova Dildora Shuxrat qizi</i>
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 <i>Babayeva Dilnoz Xaydarovna</i>
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 <i>Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi</i>
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 <i>Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi</i>
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 <i>Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi</i>
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 <i>Egamova Munisa Khakim kizi</i>
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 <i>Kodirov Akbar Shuxratovich</i>
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 <i>Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi</i>
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 <i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 <i>Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna</i>
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 <i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 <i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi</i>
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 <i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 <i>Qurbonova G. M.</i>
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 <i>Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi</i>
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 <i>Norqobilova Rayxona Davlatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 <i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 <i>Shaymatova Aziza</i>
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 <i>Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi</i>
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 <i>Suyarova Orzigul Sodiq qizi</i>

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yaqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi.....	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi.....	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari	362
Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna	
Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework	366
Madinabonu Farkhodova	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	370
Mirsaitova Guzal Baxodirovna	
Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	373
Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna	
7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish	377
Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li	
10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish	380
Mirzoqulov Sh. A.	
Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili	384
Musurmonova Mariya Burxonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari	387
Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi	
Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari	392
Narimova Gulnora Abdumannonova	
Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari	396
Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli	400
Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar	
Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari	405
Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev	
Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar	408
Rashidov Sherzod Abdirayimovich	
Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash	413
Raxmataliyev Sherzod	
Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati	416
Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich	
Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari	420
Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari	423
Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna	
Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari	426
Y. E. Sobirov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida)	430
Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva	
Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy vebsaytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari	433
Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии	437
Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна	

Ilk yoshdagi bolalar nutqi rivojlanishini psixologik xususiyatlari.....	442
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Rajabova Sarvinoz Raxmon qizi</i>	
O'quvchilarda mustaqil ta'lim faoliyatini shakllantirishda kognitiv va metakognitiv strategiyalarning o'zaro integratsiyasi	445
<i>Boymonov Hoshim Isroilovich</i>	
Socio-Psychological Characteristics of the Impact of Social Stigma on the Psycho-Emotional State of Women Experienced in Domestic Violence	449
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna</i>	
Interfaol o'qitish metodlari orqali o'quvchilarda kommunikativ qobiliyatni rivojlantirish texnologiyasi.....	452
<i>Jalilova Sevinch Shuhrat qizi</i>	
Akmeologik yodashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi.....	455
<i>Kuchkorova Ozoda G'ayrat qizi</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarliklari	459
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Psixokorreksiya va psixodiagnostikada proektiv metodning qo'llanishi.....	462
<i>Narbasheva Mexri Achilovna, Odinayeva Farangiz Ilxombek qizi</i>	
Talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik jihatlari	465
<i>Safayev Nuriddin Salixovich</i>	
Bolalar nutqini o'stirish jarayonida milliy tarbiyani yo'lga qo'yishning pedagogik imkoniyatlari	469
<i>Valijon Qodirov, Umarova Mubina Ziyoyidin qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik rivojlanishining psixologik–pedagogik xususiyatlari.....	473
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Hamidova Anisa Olimovna</i>	
O'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash metodikasi (IIV akademik litseylarida iivakademik.uz veb-platfomasi misolida).....	476
<i>Axmedov Yodgorbek Olimjonovich</i>	
Влияние цифровых технологий на современное общество.....	482
<i>Абдукаримова Шахноза Набиевна</i>	
Mantiqiy tafakkurning falsafiy asoslari va zamonaviy tafakkur turlari (kliplik, tanqidiy, kreativ tafakkur va boshqalar)	485
<i>Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich</i>	
Aralash ta'lim (blended learning) texnologiyasidan foydalanish orqali tasviriy san'at darslarini samarali tashkil etish.....	488
<i>Olimov Anvarjon Mamirovich</i>	
Biblioterapiyani bolalarga singdirishda o'qituvchining tashkilotchiligi	491
<i>Djabborov Ma'sud, Norova Maftuna Karimovna</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarlik jihatlari tahlili.....	493
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Raqamli muhitda ta'lim sifati nazoratini boshqarish mexanizmlarining nazariy asoslari.....	496
<i>Sattoriy Shohruh Abdijabbor o'g'li</i>	
O'zbekiston tarixidagi zamonaviy jarayonlarni falsafiy tahlil asosida o'qitish: nazariy va metodologik yondashuvlar	500
<i>Abdullayeva Asila Abdulxodiyevna</i>	
Methods for Enhancing English Speaking Skills in the Classroom	504
<i>F. Kh. Eshboyeva, Mamayusupova Nihola Ulugbek kizi</i>	
Jamiyatdagi o'zgarishlar va til rivoji	509
<i>Igamnazarova Nafisa Saidnazarovna</i>	
Ta'lim sifati oshirishda fanlararo integratsiyaning dolzarbligi va ahamiyati.....	514
<i>Ismoilova Gulrux Ulug'bekovna</i>	
Sociocultural Factors Influencing Language Learning Among Central Asian Students.....	519
<i>Mamataliyev Davronbek</i>	
IB kelajak ta'limining asosiy jihatlari	523
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS	O'qish savodxonligi mashg'ulotlarida ertak va maqollardan foydalanish orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 528 N. Q. Olimova, X. Xamidova
Pedagoglarda frustratsion tolerantlik bo'yicha tafovutlarning ifodalanishi 532 Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li	
Gamifikatsiya texnologiyasining boshlang'ich ta'limdagi pedagogik samaradorligi 538 Nurniyazova Albinaxan Saparniyazovna	
Teatr pedagogikasining bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'rni 542 Nurova Rohila Ismoil qizi	
Bolalar kvazimuloqotining psixolingvistik xususiyatlari 547 Yuldasheva Dilafuz Maxamadaliyevna	
Педагогические условия формирования у старших дошкольников основ экономической культуры .. 550 Жураева Наргиза Таировна, Азимова Махбуба Хасановна	
Развитие лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности..... 553 Жураева Наргиза Таировна, Алимova Зилола Закировна	
Обогащение представлений старших дошкольников о разных странах мира в детской проектной деятельности 556 Жураева Наргиза Таировна, Дониёрова Шахзода Зафаровна	
Использования дидактических игр для развития коммуникативных умений в группе детей старшего дошкольного возраста 560 Жураева Наргиза Таировна, Рахманова Гуласал Рахматуллаевна	
Развитие творческих способностей дошкольников средствами музыкального фольклора 564 Жураева Наргиза Таировна, Хашимова Хилола Абдусаттаровна	
Karalli va takroriy limitlar orasidagi bog'liq..... 568 Mambetturdiyev Muxammedali	
Современные заимствования в русском языке (названия фаст-фуда) 572 Рабиева Рухшона Бобожоновна	
качественное высшее образование - основа инновационного прогресса Узбекистана 576 Расулов Илхом Инамович	
Texnologiyalar yordamida og'zaki tarjimoni takomillashtirish: AI va avtomatik translyatsiya tizimlarining imkoniyatlari 580 Rajabova Umida Rajab qizi	
Компьютер grafikasi vositalari yordamida ta'lim jarayonini tashkil etishning pedagogik asoslari 583 Ergasheva Dilafuz Chori qizi	
A Conceptual Teacher Digital Competence Model for Vocational Education 587 Alisher Jumanov, Guloyim Rakhimboyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentligi tushunchasi 591 Sa'dullayeva Nafisa Ilhomjon qizi, Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalar iqtidorini rivojlantirish muammosining pedagogik-psixologik talqini 594 Sapayeva Gulnoz Azimbayevna	
Zamonaviy va an'anaviy tarbiya uslublarining maktabgacha yoshdagi bolalarga psixologik ta'siri. O'zbekiston oilalarida qiyosiy tahlil 600 Tursunova Aziza Ixtiyorovna	
Tarbiyachi faoliyatida tarbiyalanuvchi shaxsni rivojlantirishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari..... 603 Yusupova Vasila Yangibayevna	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения 606 Журабекова Хабиба Мадаминовна	
Boshqaruv kompetentligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va pedagogik texnologiyalar 609 O'rmonov Elmurod Mamasoliyevich	

Umumta'lim maktabi o'quvchilarining kreativ fikrlashini tarbiya darsligi vositasida rivojlantirish	612
<i>Abdisharipova Shaydo Bahtiyor qizi</i>	
The Effectiveness of Visual Teaching Methods in Developing Self-Directed Learning Competence Among Undergraduate Mehnat Muhofazasi va Texnika Xavfsizligi Students	615
<i>Abdullayeva Mukhlisakhon Akhrorjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashda xorij tajribasi	620
<i>Aliyeva Ravshanoy Zaripovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishning tashkiliy shakllari va ta'lim vositalari	624
<i>Daniyarova Sarbinaz Maxsetovna</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda kommunikativ yondashuvning nazariy asoslari.....	627
<i>Davlatova Nigora Berdimurot qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila o'rtasidagi hamkorlikni tizimli boshqarishning ilmiy-pedagogik asoslari	631
<i>Fotima Uralovna Jumanova, Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Yosh mutaxassislarda ijtimoiy muhitga moslashishda emotsional intellektning namoyon bo'lishi.....	635
<i>G'affarova Nazira Fayzulla qizi</i>	
Ko'p ma'noli so'zlarning badiiy matnda qo'llanilishi.....	639
<i>G'ulomova Zilola Rafiqjon qizi</i>	
Oilaviy munosabatlarda er-xotin bir-birini o'zaro tushunishining o'ziga xosligi va ahamiyati.....	642
<i>Ibaydullayeva Umida Rustamjonovna</i>	
Gospital maktablar faoliyatini tashkil etishda Buyuk Britaniya, AQSh, Finlyandiya, Germaniya va Gretsiya tajribalardan foydalanish.....	646
<i>Isakulova N. J.</i>	
Interactive Approaches to Developing EFL Learners' Listening Skills.....	650
<i>Isayeva Umida</i>	
Global o'zgarishlar sharoitida yoshlarning ijtimoiy-psixologik muammolari	653
<i>Kudratova Lola Ravshanovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda tezkor hisoblashga o'rgatishning samarali usullari	656
<i>Mamasaidova Muhabbat Abdulalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bolalarga ingliz tilini o'rgatish	660
<i>Marasulova Dono Nigmatullayevna</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi chatbotlardan foydalanib 10-sinfda fizika masalalarini o'rgatish metodikasi	665
<i>Matenova Go'zzal Djumabayevna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilariga ona tilini o'qitish metodlarini takomillashtirish	671
<i>Muminova Munajat Yuldashевна</i>	
Bolalarning etnopsixologik xususiyatlarini rivojlantirishning psixologik shart-sharoitlari.....	675
<i>Norbekova Barno Shavkatovna</i>	
Qashqadaryo viloyati maktablarida yangi baholash tizimini joriy etishning ta'lim sifati ko'rsatkichlariga ta'siri	679
<i>Panjiyev Maqsud Aliqulovich</i>	
O'zbek tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlarini tanlash mezonlari.....	683
<i>Polvonova Shahnoza Faxriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda yil fasllariga oid materiallarni innovatsion-integratsion yondashuvlar asosida o'rgatish metodikasini samaradorligini oshirish.....	686
<i>Rajabova Muxayyo Komilovna</i>	
Pedagogik jarayonda bilimlar integratsiyasi orqali tahlil qobiliyatini shakllantirish yo'llari	691
<i>Rustamova Latofat Istam qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	694
<i>Rustamova Manzura Mirkamolovna, Zamira Talipova</i>	
Zamonaviy raqamli jamiyatda oilaviy qadriyatlar transformatsiyasi va uning yoshlar ongiga ta'siri	697
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna</i>	

INSONDAGI HAYOTIY TANLOV BILISH PSIXOLOGIYASINING SOHASI SIFATIDA	Insondagi hayotiy tanlov bilish psixologiyasining sohasi sifatida.....	703
	S. S. Shukurullojeva	
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish	708
	Sharofova Feruza Qavmiddinbek qizi	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda interaktiv metodlardan foydalanish	713
	Xilola Ochilova Sheraliyevna	
YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHDA MUNOSABATLAR TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI	Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda munosabatlar tizimini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari.....	716
	Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Ibodullayeva Sharifaxon Oybek qizi	
KURASHCHI QIZLARNING TEXNIK HARAKATLARINING KINEMATIK VA KINETIK MODELASHTIRISH	Kurashchi qizlarning texnik harakatlarining kinematik va kinetik modellashtirish	721
	Xomudjonova Feruza Komiljon qizi	
O'SMIRLIK DAVRIDAGI INQIROZ VA UNING MUAMMOLARINING PSIXOLOGIK RIVOJLANISH MEKANIZMLARI	O'smirlik davridagi inqiroz va uning muammolarining psixologik rivojlanish mexanizmlari	725
	Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Maksudbekova Shaxzoda Sherzod qizi	
MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA IJODIY FAOLIYAT ASOSIDA BOLALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOSLIGI	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyat asosida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning o'ziga xosligi	730
	Yuldasheva Shoxida Botirovna, Menlimuratova Gulsanem	
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ	Взаимосвязь защитных механизмов и психологической устойчивости подростков в условиях цифровой среды	734
	Алимова Елена Геннадьевна	
NARRATIV MATERIALLAR VOSITASIDA O'SMIR YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIKNI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI	Narrativ materiallar vositasida oilada o'smir yoshdagi bolalarda kitobxonlikni shakllantirish texnologiyalari.....	740
	Yunusova Shahoza Axror qizi	
ИНТЕГРАЦИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ДОО КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА	Интеграция мультипликации в образовательную среду доо как средство всестороннего развития личности ребенка	745
	Терехова Ольга Евгеньевна, Аллазарова Мадина Давронбековна	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ	Совершенствование речевой культуры студентов	749
	Пардабоева Дильфуза Рустамовна	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ	Использование потенциала искусства в формировании эмоционального интеллекта и социальной компетентности дошкольников	752
	Терехова Ольга Евгеньевна, Сайфидинова Мунира Бурхонидиновна	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ	Теоретические основы проектирования инновационных моделей формирования коммуникативной готовности к школе	756
	Терехова Ольга Евгеньевна, Абдурауфова Хилолахон Шахобитдин кизи	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР	Теоретико-методологические основы формирования логического мышления старших дошкольников посредством интеграции традиционных и интерактивных игр	760
	Терехова Ольга Евгеньевна, Рахимова Гулноз Эркиновна	
ОТ РЕПРОДУКЦИИ К АВТОРСТВУ: ПОЭТАПНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ КРЕАТИВНОСТИ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ	От репродукции к авторству: поэтапная система развития языковой креативности в старшем дошкольном возрасте	764
	Терехова Ольга Евгеньевна, Каримова Регина Равильевна	
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОО СРЕДСТВАМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР	Опытно-экспериментальное исследование формирования нравственно-волевых качеств дошкольников в условиях доо средствами национальных игр	768
	Терехова Ольга Евгеньевна, Хакимова Одина Шермухамматовна	

ОПЫТНО- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОО СРЕДСТВАМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР

УДК 373.2.035:394.3

Терехова Ольга Евгеньевна
PhD, доцент НПУУ имени Низами

Хакимова Одина Шермухамматовна
Магистрант 2 курса направление подготовки:
Педагогика и психология дошкольного образования СОП
Институт психологии и образования Казанского (Приволжского)
федерального университета (КФУ) и Национальный
педагогический университет Узбекистана (НПУУ)

Аннотация: В современных условиях развития дошкольного образования особое внимание уделяется формированию у детей нравственных ориентиров, волевых качеств и способности к саморегуляции поведения, что закреплено в государственных образовательных стандартах и программах Республики Узбекистан (“Ilk qadam”) и Российской Федерации (ФГОС ДО). Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом для закладывания основ произвольности и осознанного подчинения правилам, однако проблема методического обеспечения данного процесса средствами национальных игр остаётся недостаточно разработанной. Целью исследования является теоретическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности использования национальных игр как средства формирования нравственно-волевых качеств (целеустремлённости, настойчивости, ответственности, самоконтроля) у детей 5–7 лет в условиях дошкольной образовательной организации.

Исследование опиралось на комплекс методов, включающий анализ нормативных документов и психолого-педагогической литературы, педагогическое наблюдение, беседы, анализ продуктов деятельности и педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий и контрольный этапы). Для диагностики применялись авторские карты наблюдения, оценивающие нравственный, волевой и регулятивно-поведенческий критерии по трёхбалльной шкале. В ходе исследования была уточнена структура нравственно-волевых качеств дошкольника, включающая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческо-регулятивный компоненты. Констатирующий этап эксперимента выявил преобладание среднего (48–50 %) и низкого (36–37 %) уровней сформированности данных качеств у детей. Была разработана и апробирована трёхэтапная система работы (ориентировочный, развивающий и закрепляющий этапы), включающая классифицированные по воспитательному потенциалу национальные игры Узбекистана (“Оқ теракми, кўк терак”, “Арқон тортиш”, “Қиз-қувди” и др.). Доказано, что национальные игры являются эффективным педагогическим средством формирования личности, поскольку органично сочетают физическую активность с необходимостью соблюдения правил и коллективного взаимодействия. Подвижные игры преимущественно развивают волевую сферу (выдержку, настойчивость), тогда как сюжетно-ролевые и обрядовые игры способствуют усвоению нравственных норм и формированию социальной ответственности.

Ключевые слова: нравственно-волевые качества, старшие дошкольники, национальные игры Узбекистана, саморегуляция, дошкольное образование, этнопедагогика, произвольное поведение.

Annotatsiya: Zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimida bolalarda axloqiy yo'nalishlar, irodaviy sifatlar hamda xulq-atvorni o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini shakllantirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur yo'nalish O'zbekiston Respublikasining davlat ta'lim standartlari va dasturlarida ("Ilk qadam"), shuningdek Rossiya Federatsiyasining maktabgacha ta'limga oid normativ hujjatlarida belgilab berilgan. Katta maktabgacha yosh davri ixtiyoriy xatti-harakatlar va qoidalarga ongli ravishda bo'ysunish asoslarini shakllantirish uchun sezgir davr bo'lsa-da, ushbu jarayonni milliy o'yinlar vositasida metodik ta'minlash masalasi yetarlicha ishlab chiqilmagan. Tadqiqotning maqsadi maktabgacha ta'lim tashkiloti sharoitida 5–7 yoshli bolalarda axloqiy-irodaviy sifatlarini (maqsadga intilish, qat'iyatlilik, mas'uliyat, o'zini nazorat qilish) shakllantirishda milliy o'yinlardan foydalanish samaradorligini nazariy jihatdan asoslash va eksperimental tekshirishdan iborat.

Tadqiqot jarayonida normativ hujjatlar va psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik kuzatuv, suhbatlar, faoliyat mahsullarini tahlil qilish hamda pedagogik tajriba (aniqlovchi, shakllantiruvchi va nazorat bosqichlari) kabi metodlar majmuasi qo'llanildi. Diagnostika jarayonida axloqiy, irodaviy va regulyativ-xulqiy mezonlarni uch ballik shkala asosida baholovchi mualliflik kuzatuv kartalaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalarida maktabgacha yoshdagi bolalarning axloqiy-irodaviy sifatleri tuzilmasi aniqlashtirilib, uning kognitiv, emotsional-qadriyatli va xulqiy-regulyativ komponentlardan iborat ekani belgilandi. Aniqlovchi bosqichda ushbu sifatning o'rtacha (48–50 %) va past (36–37 %) darajalari ustunligi aniqlandi. Tarbiyaviy salohiyatiga ko'ra tasniflangan O'zbekiston milliy o'yinlarini ("Oq terakmi, ko'k terak", "Arqon tortish", "Qiz-quvdi" va boshqalar) o'z ichiga olgan uch bosqichli ish tizimi (yo'naltiruvchi, rivojlantiruvchi va mustahkamllovchi bosqichlar) ishlab chiqildi va amaliyotda sinovdan o'tkazildi. Xulosa qilib aytganda, milliy o'yinlar shaxsni shakllantirishning samarali pedagogik vositasi bo'lib, ular jismoniy faollikni qoidalarga rioya qilish va jamoaviy o'zaro ta'sir bilan uyg'unlashtiradi. Harakatli o'yinlar asosan irodaviy sohani (chidamlilik, qat'iyatlilik) rivojlantirsa, syujetli-rolli va marosimiy o'yinlar axloqiy me'yorlarni o'zlashtirish hamda ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: til kreativligi, nutqiy ijod, katta maktabgacha yosh, mualliflik nutqi, pedagogik shart-sharoitlar, adabiy asar, bolaning subyektivligi.

Abstract: In the modern development of preschool education, special attention is given to the formation of children's moral guidelines, volitional qualities, and the ability to self-regulate behavior, as stipulated in the state educational standards and programs of the Republic of Uzbekistan (Ilk qadam) and the Russian Federation (Federal State Educational Standard for Preschool Education). Older preschool age is a sensitive period for establishing the foundations of voluntary behavior and conscious adherence to rules; however, methodological support for this process through national games remains insufficiently developed. The aim of the study is to theoretically substantiate and experimentally verify the effectiveness of using national games as a means of forming moral and volitional qualities (purposefulness, perseverance, responsibility, and self-control) in children aged 5–7 years within a preschool educational organization.

The study employed a complex of methods, including analysis of regulatory documents and psychological-pedagogical literature, pedagogical observation, interviews, analysis of activity products, and a pedagogical experiment comprising ascertaining, formative, and control stages. For diagnostic purposes, author-designed observation cards were used to assess moral, volitional, and regulatory-behavioral criteria on a three-point scale. The research clarified the structure of preschoolers' moral and volitional qualities, which includes cognitive, emotional-value, and behavioral-regulatory components. The ascertaining stage revealed a predominance of medium (48–50%) and low (36–37%) levels of development of these qualities. A three-stage system of work (orientational, developmental, and consolidative stages) was developed and tested, incorporating national games of Uzbekistan classified according to their educational potential ("Oq terakmi, kok terak," "Arqon tortish," "Qiz-quvdi," etc.). The findings demonstrate that national games are an effective pedagogical means of personality formation, as they organically combine physical activity with adherence to rules and collective interaction. Active games primarily develop the volitional sphere (endurance and perseverance), whereas role-playing and ritual games facilitate the internalization of moral norms and the development of social responsibility.

Key words: axloqiy-irodaviy sifatlar, katta maktabgacha yoshdagi bolalar, O'zbekiston milliy o'yinlari, o'zini boshqarish, maktabgacha ta'lim, etnopedagogika, ixtiyoriy xulq-atvor.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы формирования нравственно-волевых качеств обусловлена требованиями современного общества к воспитанию самостоятельной, ответственной и инициативной личности. В Республике Узбекистан данные задачи отражены в Законе "О дошкольном образовании и воспитании" и программе "Ilk qadam", которые подчёркивают значимость использования национально-культурных традиций в педагогическом процессе. Старший дошкольный возраст (5-7 лет) является периодом интенсивного развития произвольности. Ребёнок переходит от импульсивного поведения к осознанному выполнению правил. Однако на практике нередко выявляется противоречие между знанием нормативных требований и способностью реализовывать их в реальной деятельности. Игра как ведущий вид деятельности обладает уникальным потенциалом для преодоления данного разрыва, а национальные игры, аккумулирующие этический опыт народа, выступают значимым ресурсом этнопедагогике. Целью исследования является обоснование эффективности национальных игр Узбекистана в воспитании воли и нравственности у старших дошкольников.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Опытно-экспериментальная работа по формированию нравственно-волевых качеств старших дошкольников была организована на базе дошкольной образовательной организации города Ташкента. В исследовании приняли участие дети 5-7 лет, посещающие подготовительные группы, которые в целях обеспечения объективности результатов были распределены на контрольную и экспериментальную группы. Диагностическая база исследования включала систему критериев и показателей оценки нравственно-волевой сферы. Для её комплексной характеристики использовались три ключевых критерия: нравственный, отражающий понимание детьми норм “хорошо - плохо”, осознание необходимости правил, проявление честности, справедливости, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; волевой, включающий целеустремлённость, настойчивость в достижении цели, выдержку, способность к самоконтролю и умение доводить начатое дело до конца; регулятивно-поведенческий, характеризующий практическое соблюдение правил в игре, ответственность за выполнение поручений, умение подчинять личные действия общему замыслу и способность к саморегуляции во взаимодействии со сверстниками.

Основным инструментом диагностики выступали авторские диагностические карты наблюдения. Оценка каждого показателя осуществлялась по трёхбалльной шкале, где 3 балла соответствовали устойчивому и самостоятельному проявлению показателя, 2 балла - его ситуативному проявлению при поддержке взрослого, а 1 балл - слабому проявлению либо отсутствию показателя. На основе суммарного балла, варьирующегося от 5 до 15, определялся уровень сформированности нравственно-волевых качеств: высокий (13-15 баллов), средний (8-12 баллов) или низкий (5-7 баллов). Исследование проводилось в течение 2025-2026 учебного года и включало три этапа. На констатирующем этапе (сентябрь-октябрь 2025 г.) осуществлялась первичная диагностика с целью выявления исходного уровня сформированности нравственно-волевых качеств у детей; результаты показали преобладание среднего уровня (около 50 %) и низкого уровня (около 36-37 %) в обеих группах. Формирующий этап (февраль-май 2026 г.) был посвящён внедрению в экспериментальной группе системы национальных игр Узбекистана, таких как “Оқ теракми, кўк терак”, “Арқон тортиш”, “Чиллак” и другие, при поэтапной организации работы от ориентировочного к развивающему и закрепляющему уровням. Контрольный этап (май 2026 г.) включал итоговую диагностику, направленную на анализ динамики изменений и оценку эффективности применения национальных игр. Методология исследования также опиралась на педагогическое наблюдение в естественных условиях, беседы с детьми и анализ их поведения в специально организованных диагностических игровых ситуациях, таких как “Соблюдай правило” и “Доведи до конца”.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На констатирующем этапе было установлено, что высокий уровень сформированности качеств наблюдался лишь у 14–15% детей, тогда как около 36–37% находились на низком уровне, характеризующемся импульсивностью и частыми нарушениями правил. Программа формирующего эксперимента, реализованная в период с февраля по май 2026 года, была направлена на систематическое развитие нравственно-волевой сферы старших дошкольников посредством последовательного усложнения игровой деятельности. Согласно источникам, работа в экспериментальной группе строилась по принципу постепенного перехода от руководства педагога к самостоятельности детей. Ориентировочно-адаптационный этап (февраль, 3–4 недели). Целью этапа являлось формирование интереса к национальным играм и первичных навыков соблюдения правил. В содержании работы дети знакомились с правилами в ходе игр “Оқ теракми, кўк терак” и “Кувлашмачоқ”, обучаясь действовать по образцу и под руководством воспитателя. Акцент делался на активное разъяснение требований и поощрение любых волевых усилий детей со стороны педагога.

Основной (развивающий) этап (март – середина апреля, 6–8 недель). Цель этапа заключалась в целенаправленном развитии настойчивости, выдержки и ответственности. Содержание деятельности предполагало усложнение игр по структуре и продолжительности. В таких играх, как “Арқон тортиш” (перетягивание каната) и “Оқ суяк”, от детей требовались не только физические усилия, но и командное взаимодействие, умение подчинять личные желания общей цели группы. Акцент смещался от прямого руководства педагога к косвенному сопровождению, стимулирующему развитие саморегуляции. Закрепляюще-обобщающий этап (середина апреля – май, 3–4 недели). Целью этапа являлось закрепление сформированных качеств и их перенос в повседневную жизнь. Национальные игры (например, “Қиз-қувди”) организовывались детьми самостоятельно. Акцент делался на минимизацию роли педагога, который фиксировал устойчивость проявлений нравственно-волевых установок и способность детей действовать без внешнего контроля. В источниках подчёркивается, что различные группы наци-

ональных игр обладают дифференцированным воспитательным потенциалом, что позволило распределить их по конкретным задачам. Подвижные национальные игры (например, “Чиллак”, “Оқ терак – кўк терак”) ориентированы преимущественно на развитие волевой сферы: они формируют самоконтроль, выдержку и настойчивость, поскольку требуют от ребёнка удержания цели, соблюдения правил и контроля импульсивных действий в условиях соревнования. Сюжетно-ролевые и обрядовые игры (например, “Оила” – “Семья”) направлены на воспитание нравственных качеств; через воспроизведение традиционных социальных ролей у детей формируются уважение к старшим, чувство долга, доброжелательность и ответственность за выполнение обязанностей в коллективе. Соревновательные игры (например, элементы “Белбоғли кураш”) способствуют воспитанию честности и справедливости, обучая адекватному отношению к победе и поражению и соблюдению принципов “честной игры”.

Таким образом, комплексное использование национальных игр обеспечило единство нравственного и волевого развития, при котором воля выступает механизмом реализации усвоенных моральных норм. Полученные результаты подтверждают теоретические положения Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева о том, что воля формируется через подчинение правилу в игре. Интеграция нравственного и волевого компонентов наиболее успешно осуществляется в коллективных национальных играх, поскольку именно в них ребёнок сталкивается с необходимостью соотносить собственные желания с интересами группы. Воспитательный потенциал национальных игр Узбекистана заключается в их выраженной социально-нравственной направленности. Они требуют от детей не только физических усилий, но и соблюдения принципов “честной игры”, что способствует развитию справедливости и ответственности. Такие педагогические условия, как систематичность организации игр и рефлексия, включающая обсуждение их итогов, являются обязательными для закрепления сформированных качеств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования теоретически обоснована и экспериментально подтверждена роль национальных игр в воспитании дошкольников. Установлено, что системное включение таких игр, как “Оқ терак – кўк терак” и “Арқон тортиш”, в образовательный процесс ДОО способствует переходу от внешней регуляции поведения к внутренней саморегуляции. Использование предложенной методики позволяет педагогам эффективно реализовывать требования государственных стандартов в сфере духовно-нравственного воспитания личности.

Список использованной литературы:

1. Буре, Р. С. (2016). Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). Москва: Мозаика-Синтез.
2. Askarova, K. (2021). Etnopedagogik tabiat va xalq o'yinlarining tasnifiy xususiyatlari. *Jamiyat va innovatsiyalar*, 2(6), 155–162-b.
3. Закон Республики Узбекистан “О дошкольном образовании и воспитании” (2019). Retrieved from <https://lex.uz/ru/docs/4646931>
4. Смирнова, Е. О. (2019). Детская игра: современные подходы к исследованию и организации. Москва: Мозаика-Синтез.
5. Ergasheva, M. (2025). O'zbek milliy o'yinlarining bola psixik tarbiyasiga ta'siri. Retrieved from <https://zenodo.org/records/13799128>
6. Терехова, О. Е. (2024). Рефлексия в педагогической деятельности: ключевые аспекты и значимость. *Modern Scientific Research: International Scientific Journal*, 2(3), 260–264.
7. Terexova, O. E. (2025). Транспрофессиональная подготовка будущих педагогов профессионального образования. *Inter Education & Global Study*, (1), 371–378.
8. Терехова, О. Е. (2022). Исследования в области развития речи детей старшего дошкольного возраста. *Research and Education*, 110.
9. Терехова, О. Е. (2022). Развитие творческих процессов – результат совершенствования психических функций. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 1(23), 17–20.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.